

TA'LIMDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI

Qalbaeva Manzura

Ajiniyoz nomidagi NMPI pedagogika- psixologiya va ijodiy ta'lim fakulteti
pedagogika yo'nalishi 2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17483311>

Annotatsiya. Ushbu maqolada interfaol ta'lim metodlarining mohiyati, ularning o'quv jarayonidagi ahamiyati va samaradorligi haqida so'z yuritiladi. Interfaol metodlardan foydalanish talabalarning mustaqil fikrlash, muloqotga kirishish, ijodkorlik va tanqidiy tafakkurini rivojlantirishga xizmat qiladi. Maqolada o'qituvchi faoliyatida interfaol usullarning qo'llanish mexanizmlari hamda ularning natijaviylikka ta'siri tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: interfaol ta'lim, innovatsion metod, o'quv faoliyati, pedagogik texnologiya, ijodiy fikrlash, muloqot.

THE ADVANTAGES OF USING INTERACTIVE METHODS IN EDUCATION

Abstract. This article explores the essence and effectiveness of interactive teaching methods in the educational process. Interactive methods enhance students' independent thinking, communication, creativity, and critical reasoning skills. The paper also analyzes how teachers can effectively implement interactive approaches and how they contribute to the improvement of learning outcomes.

Keywords: interactive learning, innovative method, teaching activity, pedagogical technology, creative thinking, communication.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ В ОБРАЗОВАНИИ

Аннотация. В статье рассматривается сущность и эффективность интерактивных методов обучения в образовательном процессе. Интерактивные методы способствуют развитию у студентов самостоятельного мышления, коммуникации, творчества и критического анализа. Также анализируются способы применения интерактивных подходов в педагогической деятельности и их влияние на результативность обучения.

Ключевые слова: интерактивное обучение, инновационный метод, учебная деятельность, педагогическая технология, творческое мышление, коммуникация.

Hozirgi davrda ta'lim tizimi yangicha yondashuvlar, innovatsion metodlar va pedagogik texnologiyalarni talab etmoqda. Shulardan biri — interfaol ta'lim metodlaridir. Bu usullar o'quvchilarni ta'lim jarayonining faol ishtirokchisiga aylantiradi.

An'anaviy darslarda o'qituvchi asosiy ma'lumot manbai bo'lsa, interfaol ta'limda o'quvchi va o'qituvchi o'zaro muloqot asosida bilimni birgalikda egallaydi. Interfaol metodlardan foydalanish dars jarayonini qiziqarli, samarali va natijador qiladi.

1. Interfaol metodlarning mohiyati

Interfaol ta'lim — bu o'quv jarayonida o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi hamkorlikka asoslangan faol o'qitish shaklidir. Uning asosiy maqsadi — talabaning bilish faoliyatini faollashtirish, mustaqil fikrlash va tahlil qilish qobiliyatini rivojlantirishdir.

2. Interfaol metodlarning turlari

Quyidagi usullar eng samarali interfaol metodlar hisoblanadi:

“Aqliy hujum” (brainstorming)

“Blits-so‘rov”

“Bahs-munozara”

“Klaster” usuli

“Insert” texnologiyasi

“Sinkveyn”

“Rol o‘ynash” va “Keys-stadi” metodlari

Bu metodlar talabalarda o‘z fikrini erkin ifoda etish, muloqot qilish va jamoada ishlash ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

3. Interfaol ta’limning afzalliklari

O‘quvchilarni dars jarayonida faol ishtirok etishga undaydi;

Mustaqil fikrlashni shakllantiradi;

O‘zaro hurmat va muloqotni rivojlantiradi;

Bilimni mustahkam o‘zlashtirishni ta’minlaydi;

Ijodiy muhit yaratadi.

4. O‘qituvchining roli

Interfaol darslarda o‘qituvchi bilim manbai emas, balki yo‘naltiruvchi, tashkilotchi va hamkor sifatida ishtirok etadi. U talabalarga savollar beradi, ularning fikrini eshitadi, muhokama va guruh ishlari orqali o‘quv jarayonini boshqaradi.

Xulosa qilib aytganda, interfaol metodlardan foydalanish zamonaviy ta’lim tizimining ajralmas qismiga aylandi. Bu yondashuv dars jarayonini faollashtirib, talabalarning mustaqil fikrlash, muloqot, hamkorlik va ijodiylik ko‘nikmalarini rivojlantiradi. Interfaol metodlarni qo‘llay olgan o‘qituvchi o‘z darsini samarali, qiziqarli va natijali tashkil etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Yo‘ldoshev J.G‘., Usmonov S.A. Pedagogik texnologiyalar asoslari. – Toshkent, 2021.
2. Jalolova D. Interfaol ta’lim metodlari va ularning amaliy qo‘llanilishi. – Samarqand, 2022.
3. G‘ulomov B. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar. – Toshkent, 2023.
4. O‘zbekiston Respublikasi “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni, 2020-yil.